

YANGI O'ZBEKISTONDA TINCHLIK VA XAVFSIZLIKNING RO'LI

Yo`ldoshev Husniddin G`ayratbek o`g`li

Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Milliy g`oya ma`naviyat asoslari va huquq
ta`lim yo`nalishi 2-bosqich 201-guruh talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659843>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashda O'zbekistonning ro'li muhim ahamiyat kasb etishi haqida yozilgan.

KALIT SO'ZLAR: transport, tranzit, transchegaraviy, delimitatsiya, transport infratuzilma; Mamlakatimiz mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro majburiyatlarni vijdonan bajarish, inson huquqlarini hurmat qilish va himoya qilish va xalqaro huquqning boshqa umum e'tirof etilgan tamoyillari va normalari, qo'shni mamlakatlar bilan har tomonlama yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirish kabi asosiy tamoyillarga tayangan holda tinchlik, taraqqiyot va farovonlik yo'lida barcha sheriklar bilan hamkorlikni amalga oshiradi. Tashqi siyosatimizning bosh ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo mintaqasidir. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosati mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga, mintaqaviy xavfsizlikning muhim muammolarini hal etishga qaratilgan. O'zbekiston mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaning transport va tranzit infratuzilmasini rivojlantirish, Markaziy Osiyo transchegaraviy daryolarining suv-energetika resurslaridan oqilona va kompleks foydalanish hamda mintaqaning ekologik barqarorligini ta'minlash, chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini yakuniga yetkazish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradi.

Prezidentimiz Oliy Majlisga Murojaatnomasida ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy sohalardagi ustuvor vazifalar, tinchlik va xavfsizlikni, millatlararo totuvlikni hamda bag'rikenglik muhitini ta'minlash, yoshlarning kamol topishiga munosib sharoit yaratish, milliy manfaatlarimiz, mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro'- e'tiborini oshirish, ochiq va amaliy tashqi siyosat yuritish yuzasidan aniq "yo'l xaritasi"ni belgilab berdi. So'nggi yillarda qo'shni davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalar va ishonchli sheriklik munosabatlarini o'rnatish hamda ularni yanada yuqoriroq bosqichga olib chiqish masalasiga jiddiy e'tibor berib kelinmoqda. O'zbekiston tomonidan olib borilayotgan siyosat natijasida mintaqamizda tamomila yangicha muhit qaror topib, o'zaro hurmat, do'stlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga asoslangan hamkorlik va taraqqiyot hududi yaratildi. Chorak asrdan ko'proq vaqt Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida bir

qator muammolar vujudga kelgan edi. Suv-energetika resurslari va transport aloqalaridan yuk tashish, davlat chegaralarini delimitatsiya qilish va chegara punktlarini kesib o'tish kabilar shular jumlasidandir. Ammo bu paytda O'zbekiston bu kabi muammolarni yechimini topishga harakat qildi va Markaziy Osiyolarining mamlakat hududida tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, vaziyatni himoya qilish va xalqaro hamkorlikni muhim rolini etirof etdi. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo davlatlari orasida O'zbekiston muhim ahamiyat kasb etadi deb bema'lol aytishimiz mumkin. Tashqi siyosatimizning bosh ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo mintaqasidir. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosati mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga, mintaqaviy xavfsizlikning muhim muammolarini hal etishga, shu jumladan, Afg'onistondagi vaziyatni hal qilishga ko'maklashishga qaratilgan. O'zbekiston mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaning transport va tranzit infratuzilmasini rivojlantirish, Markaziy Osiyo trans chegaraviy daryolarining suv-energetika resurslaridan oqilona va kompleks foydalanish hamda mintaqaning ekologik barqarorligini ta'minlash, chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini yakuniga yetkazish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradi. O'zbekiston Markaziy markazida bo'lib, barcha davlatlar o'rtasida muhim bo'lgan va undan keyingi barcha davlatlar o'rtasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan va undan keyingi faoliyatning Osiyo katalizatori bo'lib o'tadi. So'nggi 3 yil davomida olib borilgan Markaziy Osiyoda yangi ishonch muhiti yaratildi, do'stlik va yaxshi qo'shnichilikka barqaror munosabatlar mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida"gi qonuni. // Xo'jalik va huquq, 2000.
2. Vahobov A., Burxonov U., Jumaev N. Chet mamlakatlar moliyasi. -T.: Yangi asr avlodi. 2003.